

ANÁLISE ESPACIAL DAS TERRAS PÚBLICAS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA

BRENO EDUARDO DOS SANTOS ALVES¹
MARCUS VINICIUS ZAMORIM DA COSTA¹
MARCELO COSTA DAMASCENO¹
SAMARA SUNNY DOS ANJOS CEREJA¹
ANDREY DOS DOS SANTOS ALVES²

¹ Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Instituto Ciberespacial (ICIBE), Belém, Pará.

² Instituto Federal do Pará - IFPA,

brenoedu33@gmail.com; marcusvzamorim@gmail.com; marcelodamasceno150@gmail.com;
samarasunny98@gmail.com; andrey.santos.alves33@gmail.com

RESUMO – Este artigo apresenta uma análise espacial das terras públicas estaduais do município de Cametá, Estado do Pará, de modo a estimar a área ainda não arrecadada oficialmente pelo Estado. Através da coleta, organização e espacialização de dados do Diário Oficial do Estado do Pará, do acervo fundiário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e arquivos da base TerraClass, foram mapeados e quantificados indicadores de glebas estaduais e federais, assentamentos federais, áreas quilombolas, corpos hídricos e áreas urbanas. Através do software QGIS versão 3.28.4, foram analisadas as informações geográficas em escala municipal, projetadas no sistema de coordenadas UTM, SIRGAS 2000 e fuso 22S, onde foram quantificadas as áreas de cada indicador em relação à área municipal. Como resultado, aproximadamente 43% da área total do município permanece disponível para arrecadação, tratando-se de terras públicas sem destinação. A análise apresentou limitações na quantificação exata dos indicadores, devido à necessidade da consolidação de uma base cartográfica integrada que permita a visualização desses dados com maior transparência pelos órgãos responsáveis, especialmente na disponibilização de dados vetoriais atualizados. Além disso, a ausência de informações sobre imóveis registrados em cartório e a falta de detalhamento em memoriais descritivos de glebas estaduais e federais são parâmetros que precisam ser ajustados pelos órgãos competentes. O método adotado pode ser replicado e aprimorado em outros municípios amazônicos, contribuindo com estudos da regularização fundiária.

ABSTRACT – This paper presents a spatial analysis of state public lands in the municipality of Cametá, State of Pará, in order to estimate the area that has not yet been officially incorporated by the State. Through the collection, organization and spatialization of data from the Official Gazette of the State of Pará, the land database of INCRA (National Institute for Colonization and Agrarian Reform), and files from the TerraClass database, state and federal land parcels, federal settlements, quilombola territories, water bodies and urban areas were mapped and quantified. Using QGIS software version 3.28.4, the geographic information was analyzed at the municipal scale, projected in the UTM coordinate system, SIRGAS 2000, zone 22S, Where the areas of each indicator were quantified in relation to the municipal territory. As a result, approximately 43% of the municipality's total area remains available for incorporation, consisting of public lands without specific allocation. The analysis faced limitations in the exact quantification of the indicators, due to the need for consolidating and integrated cartographic database that enables greater transparency in data visualization by the responsible agencies, especially regarding the availability of updated vector data. Furthermore, the absence of information registered in notary offices and the lack of detail in descriptive reports of state and federal parcels are parameters that need to be addressed by the competent authorities. The adopted method can be replicated and improved in other Amazon municipalities, contributing to studies on land regularization.

1 INTRODUÇÃO

O Estado do Pará enfrenta problemas quanto a regularização de terras, havendo conflitos no contexto que envolve invasão e comércio de terras públicas de maneira ilegal que estão ligadas também ao desmatamento ilegal, colocando o Pará como um dos primeiros em conflitos agrários na Amazônia (BRITO, 2011). Um dos fatores que podem abrir margem para isso é a falta de reconhecimento e controle de terras públicas, sejam elas federais ou estaduais (BRITO, 2015).

Conforme Barbosa (2021), as terras devolutas são “terras públicas que ainda não foram identificadas e arrecadadas devidamente através de procedimento legal, devidamente matriculadas/registradas no Registro da Propriedade Imóvel da circunscrição imobiliária correspondente a localização da propriedade a que se refere”. Segundo o mesmo autor, a falta de mapeamento cartográfico oficial dessas áreas pode ser apontada como uma barreira à gestão eficaz e à implementação de políticas públicas territoriais.

A discriminação de áreas públicas e áreas privadas devidamente regulamentadas é importante para a governança interinstitucional, tanto para regularização fundiária quanto para proteção ambiental (ICMBio, 2024). No Pará, a autarquia responsável pela regularização fundiária é o Instituto de Terras do Pará – ITERPA – criado em 1975, em que um dos procedimentos realizados para tal é a arrecadação de terras públicas, disposto no Artigo 27 do Decreto nº 1.190 de 25/11/2020, que diz que “toda alienação de terras públicas estaduais será precedida de arrecadação e da abertura da matrícula imobiliária pelo ITERPA em nome do Estado do Pará”, regulamentada pela Instrução Normativa ITERPA nº 02 de 04/11/2009.

Estudos históricos apontam que a ocupação do município de Cametá começa a ser registrada em meados dos anos de 1864, tendo o processo de apropriação territorial dada de maneira informal e imprecisa, em que a compra e venda de terras era fomentada pela presença de cultivo de cacau sem a definição clara das dimensões dos imóveis, informalidade essa que gera dificuldade de regularização fundiária no município (NUNES, 2012). Tendo importante destaque nos séculos XVII, XVIII e XIX no âmbito da economia, cultura e política do Estado (PADINHA, 2010), o município teve um crescimento desordenado a partir dos anos 80 com loteamentos particulares sem acompanhamento oficial (POMPEU, 2002).

Apesar dos avanços no processo de arrecadação de terras públicas estaduais no Pará, ainda não se conhece a extensão total das terras devolutas do Município de Cametá, o que dificulta o planejamento fundiário, a destinação social e a proteção ambiental dessas áreas. Logo, com o intuito de promover uma análise que vise compreender a demarcação de um território como o de Cametá, faz-se necessário o uso de um sistema de informações geográficas atrelado a fontes oficiais de dados concretos, que vise auxiliar na gestão dos dados ambientais de órgãos oficiais e contribuir para a tomada de decisões no âmbito da regularização fundiária.

Nesta perspectiva, projetos que atuam na compreensão do espaço tal qual o TerraClass, promovido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), são importantes para gerar dados quantitativos de áreas ao coletar e integrar dados espaciais públicos através de opções vetoriais e matriciais.

O presente estudo torna-se relevante, portanto, pois pode contribuir de forma analítica ao estimar a área de terras públicas estaduais ainda não arrecadadas do Município de Cametá, coletando e integrando dados espaciais públicos como glebas estaduais arrecadadas e descritas através da vetorização de memoriais descritivos contidos no Diário Oficial do Estado do Pará, áreas de domínio federal - terras indígenas, assentamentos e glebas federais e corpos hídricos - identificados a partir de dados vetoriais da base TerraClass, e tudo isso mediante um comparativo integrado em um software gratuito de informações geográficas como o QGIS, através de uma análise quantitativa dos dados pela calculadora de campo, de modo a subsidiar ações de planejamento fundiário e contribuir para a transparência e eficiência na gestão do território estadual.

2 METODOLOGIA

2.1 Área de estudo

Localizado no nordeste do Estado do Pará, à margem esquerda do Rio Tocantins, o município de Cametá (Figura 1) tem uma área de 3.082,19km² e está inserido na região do Baixo Tocantins, compreendendo a região intermediária de Belém e região imediata de Cametá, mesorregião nordeste paraense e microrregião Cametá, tendo uma população estimada em 143.837 pessoas (IBGE, 2025).

Figura 1 – Localização do município de Cametá/PA.

Fonte: o Autor (2025)

2.2 Softwares

Utilizou-se o software Qgis 3.28.4 para espacializar e quantificar os dados de glebas estaduais, glebas federais, limites municipais, área de hidrografia, áreas federais – glebas federais, assentamentos e quilombos. Para organizar, tabular e apresentar os dados, foi usado o pacote gratuito LibreOffice. Ainda no Qgis, utilizou-se o plugin LFTools para reconstituir os memoriais descritivos de glebas estaduais.

2.3 Fontes de dados

Para identificar e espacializar as glebas estaduais, realizou-se pesquisa no Diário Oficial do Estado em formato eletrônico. Nele, é possível encontrar as publicações das glebas estaduais arrecadadas e seus memoriais descritivos, que contêm a descrição perimétrica georreferenciada destas coordenadas UTM. Para assentamentos, glebas federais e áreas de quilombolas, utilizou-se o acervo fundiário disponibilizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA em formato vetorial – *shapefile*, plotando as áreas dentro da área de estudo. Para quantificar a hidrografia do município, optou-se por utilizar os dados TerraClass fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, que classificam e quantificam o uso e cobertura do solo para o ano de 2022. Foi utilizado ainda o TerraClass para identificar a área urbana da sede municipal de Cametá. Todos os dados foram projetados arbitrariamente pelos autores para o sistema de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000, EPSG 31982 fuso 22S, sendo o sistema utilizado pelo Estado do Pará ao arrecadar suas glebas.

2.3.1 Transformação raster

Os dados TerraClass são adquiridos em formato matricial, impossibilitando as operações de cruzamento com as bases em formato vetorial. Uma solução para isso é a utilização da ferramenta “raster para vetor” nativa do QGis, que transforma dados matriciais em formatos vetoriais flexibilizando e permitindo métodos de análise sem degradar os dados (QGIS PROJECT, 2025).

2.4 Espacialização

Em posse da base de dados espacializada, fica possível mapear, apresentar em mapas e quantificar as áreas em questão, sendo possível induzir a área disponível para arrecadação. Nesta fase, utilizou-se a ferramenta nativa do QGis

“calculadora de campo” para quantificar as áreas de cada elemento mapeado. Com as áreas calculadas, os dados foram exportados e organizados no LibreOffice Calc, ferramenta gratuita.

A fim de evitar sobreposições, foi aplicado a ferramenta de recorte entre vetores, dentre eles, vetores de hidrografia e de projetos de assentamento, assegurando que nenhum dado esteja mensurado equivocadamente. A figura 2 mostra o fluxo de trabalho.

Figura 2: Fluxograma de trabalho.

Fonte: o Autor (2025).

3 RESULTADOS

Foram identificados quinze Glebas Estaduais com suas respectivas áreas, totalizando 81.408,2425 ha, quais são:

Tabela 1 – Glebas Estaduais e áreas.

Gleba	Área (ha)
Gleba Terra da Liberdade	11.953,49
Associação Remanescente de Quilombos da Ilha Grande de Cupijó	1.933,00
Gleba Rio Tocantins	32.226,24
Gleba Mupi	70,12
Gleba Porto Alegre	2.597,63
Gleba Moiraba	2.645,27
Gleba Tapera	3.648,59
Gleba Quilombo São Benedito	3.379,09
Gleba Retiro Santa Luzia	49,53
Gleba Seringueira	263,09
Gleba Cinira	6.055,21
Gleba Boa Esperança	503,89
Gleba Ponta de Terra	6.710,87
Gleba Ajará Panema	8.799,59
Gleba Vila Costeira - Parte II	572,63

Fonte: PARÁ (2025).

A espacialização de algumas glebas ficou comprometida quando da descrição dos rios, pois no memorial descritivo se encontra somente a distância percorrida quando o confinante é o rio, e não os pontos com coordenadas, sendo plotado uma linha reta nessas áreas. Ainda assim, está sendo mostrado o quantitativo de área constante no documento oficial, que é o correto.

Foram identificadas trinta e quatro projetos de assentamento, quais são:

Tabela 2 – Projetos de assentamento e áreas.

Projeto de Assentamento	Área (ha)
Ilha Ajarai	407,14
Ilha Cacoal	535,42
Ilha Santana de Cameté	2.777,83
Ilha Guajará	490,48
Ilha Iatúna	978,70
Ilha Joroca	2.329,03
Ilha Marinteua	463,66
Ilha Três Irmãos	1.089,68
Ilha Ajarapanema II	72,64
Ilha Jaracuera	724,76
Ilha Pacuá	851,33
Ilha Tabatinga do Carapajó	541,84
Ilha Quanguera	128,83
Ilha Jacareuá	1.114,69
Ilha do Carmo	572,63
Ilha Bituba	9,33
Ilha Pindobal Grande	287,52
Ilha Aricura	393,85
Ilha Grande Cameté	7.646,90
Ilha Manoel Raimundo	1.208,11
Ilha Itapupana	163,35
Ilha Coroa Nova	851,65
Ilha Moiraba	269,58
Ilha Cuxipari	3.783,14
Ilha Gama	138,10
Ilha Itanduba	989,80
Ilha Jacaré Xingu	964,40
Ilha Jaituba	978,23
Ilha Mapeuá	413,21
Ilha Acajui	4,06
Ilha Saracá	306,21
Ilha Coinceção de Mocajuba	9,36
Ilha Capiteua	139,44

Fonte: INCRA (2025).

Áreas majoritariamente de ilhas, somou um total de 31.296,5421ha, já subtraindo as intercessões com fontes de dados como hidrografia, descrito no item 2.4.

Quanto as áreas Quilombolas, foram identificadas quatro áreas, quais são:

Tabela 3 – Áreas de quilombo e áreas.

Comunidade	Área (ha)
Matias	1.447,47
Porto Alegre	2.833,22
Tomé, Tachizal, Itapocu, Mola, Bonfim, Frade	11.956,14
Porto Grande, Mangabeira, São Benedito de Viseu	5.609,00

Fonte: INCRA (2025).

São áreas cujo perímetro excedem o limite municipal de Cameté, portanto, ficou calculado somente a parte que está dentro dos limites de Cameté, totalizando 21.845,8224ha.

No mapeamento de corpos hídricos, foi calculado uma área de 41.256,5178 ha, que é composto pelos rios Tocantins e Cupijó e seus afluentes. Para a área urbanizada da sede municipal, foi discriminado o valor de 990,0630 ha.

O resultado conjunto é visto no mapa a seguir (figura 3):

Figura 3 – Mapa demonstrando as áreas identificadas em Cametá/PA.

Fonte: o Autor (2025).

Em um primeiro momento, ao serem observadas as construções vetoriais das glebas estaduais, pode-se acreditar que haja incerteza na demarcação destas áreas. Observa-se que alguns limites de glebas estaduais discriminados no mapa não seguem o limite municipal demarcado e/ou a delimitação de uma drenagem. Isso ocorre por alguns motivos como a diferença metodológica entre a identificação de corpos d'água de uma base de dados de determinado órgão como o IBGE, bem como quesitos intrínsecos a levantamentos realizados em campo, como no caso de áreas georreferenciadas. Além do mais, nota-se que o Diário Oficial do Estado do Pará serve para dar publicidade e transparência a todos os atos oficiais dos órgãos do governo, como o ITERPA, e em virtude disso, algumas portarias de arrecadação de glebas estaduais são notadamente memoriais descritivos reduzidos, que não detalham propriamente todos os vértices de uma drenagem quando envolvem glebas em áreas com muitos corpos d'água.

Vale ressaltar que tal descrição perimétrica não afeta o desempenho do cálculo de área, uma vez que os memoriais reduzidos servem meramente para fins de representação pública pela imprensa de glebas estaduais que contenham muitos pontos de drenagem, os quais ocupariam várias páginas do Diário Oficial, sendo que este ainda precisa dar publicidade a todos os demais atos das outras entidades governamentais, todavia as demais informações de área e perímetro dessas glebas não são modificados.

Ainda assim, é válido observar que há limitações no processo de quantificação dessas áreas, haja vista que são vários órgãos a serem trabalhados que utilizam metodologias distintas, e que não possuem uma base integrada de dados cartográficos. Tais erros não foram estimados, uma vez que ainda há a necessidade de maior transparência de dados pelos órgãos estaduais e federais, bem como aqueles registrados em cartório.

Sendo assim, no presente estudo considerando os índices escolhidos para quantificar a área não arrecadada pelo Estado, do total da área do município, estima-se que esteja disponível para arrecadação cerca de 131.151,8543 ha, ou seja, cerca de 43% da área de Cametá.

4 CONCLUSÃO

A análise espacial das terras públicas no município de Cametá-PA permitiu identificar que, embora já existam avanços significativos no processo de arrecadação estadual, ainda há uma expressiva porção do território municipal sem reconhecimento formal como bem público. Estima-se que aproximadamente 43% da área de Cametá encontra-se disponível para arrecadação, o que reforça a importância de ampliar os esforços institucionais em direção a uma governança fundiária mais transparente e eficiente.

A consolidação de uma base cartográfica estadual integrada — que inclua, além das glebas arrecadadas, registros históricos como sesmarias, áreas tituladas e projetos de assentamento — é fundamental para apoiar decisões

públicas e evitar sobreposições indevidas. Da mesma forma, a organização e a publicidade das informações fundiárias federais, tais como terras indígenas, unidades de conservação e assentamentos, representam um importante passo para uma gestão territorial colaborativa entre entes federados.

O trabalho também evidencia a necessidade de maior transparência dos órgãos públicos, sobretudo quanto à disponibilização dos dados fundiários em formatos vetoriais, georreferenciados e de livre acesso. A ausência de bases abrangentes, como matrículas de imóveis registrados em cartório, áreas tituladas pelos órgãos estaduais e federais, além de áreas já urbanizadas e não mais passíveis de arrecadação, limita a precisão das análises e a tomada de decisões mais assertivas.

Também é evidente que as limitações na condução da pesquisa são oriundas de referências históricas, visto que conforme já averiguado por Barbosa (2021) em seu estudo sobre terras devolutivas, já evidenciava que os imóveis identificados pelos órgãos oficiais do Incra através da base de dados e mapas disponibilizados, após a promulgação da Lei do Georreferenciamento, foram passíveis de serem identificados, mas que ainda não continham diversas informações de áreas da União, projetos de assentamento, reservas indígenas e áreas de fronteiras. Dessa forma, somente 5,2 milhões de propriedades rurais estavam registradas em 2021, o que correspondia a somente 60% do território brasileiro.

Como proposta de continuidade, o método aqui apresentado pode ser replicado e aprimorado com o cruzamento de bases adicionais, a exemplo de registros do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), Sistema de Cadastro Ambiental Rural (CAR), informações do Registro de Imóveis e dados censitários. Dessa forma, será possível avançar na consolidação de um sistema estadual de informação territorial, mais robusto, transparente e útil para a construção de políticas públicas fundiárias justas, inclusivas e ambientalmente responsáveis.

5 REFERÊNCIAS

BARBOSA, José de Arimateia. **Aquisição da Propriedade Rural sobre Terras Devolutas: Um enfoque a partir do estudo de sua função social.** Campo Novo do Parecis: [S.n.].

BRITO, Brenda. **A regularização fundiária avançou na amazônia? Os dois anos do Programa Terra Legal.** [S.l.]: Imazon, 2011.

BRITO, Brenda. **Regularização fundiária no Pará: afinal, qual o problema?** [S.l.]: Imazon, 2015.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – Embrapa; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE. Projeto TerraClass: uso e cobertura da terra em áreas desmatadas na Amazônia Legal e no Cerrado. GeoPortal TerraClass. Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://www.terraclass.gov.br/>. Acesso em: 21 jul. 2025.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Cametá (PA): Panorama. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/cameta/panorama>. Acesso em: 21 jul. 2025.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBio. Estratégia de Consolidação Territorial (PECT). Brasília, DF, 11 set. 2024. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/consolidacao-territorial/PECT_11set2024_10h35.pdf. Acesso em: 21 jul. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA. Acervo Fundiário. Portal do INCRA. Brasília, DF. Disponível em: <https://acervofundiario.incra.gov.br/acervo/login.php>. Acesso em: 21 jul. 2025.

NUNES, Francivaldo Alves. **Aspectos fundiários em uma comarca no interior da Amazônia (Cametá, 1864 – 1873).** Revista HEERA, v. 7, n. 13, p. 16, dez. 2012.

PADINHA, Marcel Ribeiro. **Em Terras Precárias Quem Tem Pouco é Centro: o papel das pequenas cidades na rede urbana amazônica: uma análise a partir de Cametá-PA.** Dissertação (Mestrado)—Belém: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - UFPA, 2010.

POMPEU, José Danuzio Pinto. **Evolução Territorial e Urbana do Município de Cametá – Estado do Pará –** Coleção Novo Tempo Cabano, Vol. I. Cametá –Pará, 2002.

QGIS PROJECT. **QGIS Documentation. Lesson: Raster to Vector Conversion,** ago. 2025. Disponível em: https://docs.qgis.org/3.40/en/docs/training_manual/complete_analysis/raster_to_vector.html. Acesso em: 28 ago. 2025